

Η σύφιλη τον 21ο αιώνα: Η «επιστροφή»

Βασίλειος Παπαρίζος, Βαρβάρα Βασάλου, Ελένη Παπαρίζου

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός»

Περίληψη

Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται συνεχής ανοδική τάση στην επίπτωση της σύφιλης και άλλων Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ). Η αύξηση αυτή στις βιομηχανικές χώρες εντοπίζεται σε μεγάλη αναλογία σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων ανδρών με επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά και αντανακλά επίταση, αλλά και εξάπλωση της συμπεριφοράς αυτής.

Στις αιτίες του φαινομένου περιλαμβάνονται σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές, αλλά και εξελίξεις στη θεραπεία και την φαρμακευτική πρόληψη της HIV λοίμωξης, που σε μεγάλο βαθμό απαλλάσσουν από τον φόβο της.

Με τα δεδομένα αυτά, η Δημόσια Υγεία πρέπει να επαγρυπνά για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης αυτής, αναπροσαρμόζοντας τις στρατηγικές πρόληψης.

Λέξεις κλειδιά

Σύφιλη, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, HIV, Επιδημιολογία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Βασίλειος Παπαρίζος

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,

Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός»

Ι. Δραγούμη 5, Καισαριανή, 11528, Αθήνα

Τηλ.: 210-7265100, Fax: +302107211122

Email: vpararizos@yahoo.gr

Τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν μείζονα προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι μολύνονται κάθε μέρα από ένα ΣΜΝ. Μεταξύ αυτών σημαντική θέση κατέχει η σύφιλη, της οποίας η ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε περισσότερα από 6 εκατομμύρια περιπτώσεις, στις ηλικίες 15-49 ετών.¹ Η πλειονότητα αυτών των κρουσμάτων εντοπίζεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στις ανεπτυγμένες παρατηρείται συνεχής, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων από εικοσαετίας.

Η σύφιλη ταλαιπώρησε για πολλούς αιώνες την ανθρωπότητα, είτε ως ενδημική νόσος, είτε με μεγάλες επιδημικές εξάρσεις. Στην Ευρώπη η πρώτη μεγάλη επιδημία σύφιλης χρονολογείται από τα τέλη του 15ου αιώνα, εμφανισθείσα με την εισβολή του Καρόλου του Η΄ της Γαλλίας στο διαφιλονικούμενο βασίλειο της Νάπολης (1495). Έκτοτε η νόσος ήταν συνεχώς παρούσα, με εξάρσεις σε περιόδους οικονομικών κρίσεων ή πολεμικών συρράξεων, όπως στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Με την καθιέρωση της πενικιλίνης στη θεραπεία της σύφιλης (1947), με την βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά και με την συμβολή σοβαρών υγειονομικών μέτρων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων, η επίπτωση της νόσου μειώθηκε θεαματικά.²

Ανάλογη ήταν η πορεία της σύφιλης στην Αμερικανική ήπειρο. Στις ΗΠΑ, μετά την επιδημιολογική κορύφωση του 1940, και κατά την δεκαετία 1947-1956, η ετήσια επίπτωση μειώθηκε από 66,9 σε 3,9 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.² Έκτοτε, καταγράφονται μικροεξάρσεις, κατά προσέγγιση ανά δεκαετία, αντικατοπτρίζοντας μεταβολές στην σεξουαλική συμπεριφορά ομάδων και πληθυσμών. Στα τέλη της δεκαετίας των '70 και αρχές των '80, τα κρούσματα εντοπίζονταν συχνότερα σε ομοφυλόφιλους άνδρες με επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά.

Μετά την εμφάνιση του HIV, και ιδιαίτερα την δεκαετία των '90, η συχνότητα της σύφιλης μειώθηκε σημαντικά. Ο φόβος του AIDS, αλλά και η αυξημένη θνητότητά του, οδήγησαν σε διάλυση σεξουαλικών δικτύων,³ ενώ πιθανώς επέδρασαν και οι μαζικές ενημερωτικές εκστρατείες για προώθηση του "safer sex" καταλήγοντας στην μεγάλη μείωση των κρουσμάτων της σύφιλης και άλλων ΣΜΝ.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, το 1999 το CDC εκπόνησε και δημοσιοποίησε «Εθνικό Πρόγραμμα για την εξάλειψη της σύφιλης από τις ΗΠΑ»⁴ και το 2000 καταγράφηκε η μικρότερη από ποτέ συχνότητα σύφιλης, με 2,1 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.⁵ Αμέσως μετά όμως, και ως τραγική ειρωνία, άρχισε η εμφάνιση συρροών νέων κρουσμάτων της νόσου, που γρήγορα ανεδείχθησαν σε πραγματική τάση αύξησής

τους. Κατά το διάστημα 2005-2013 ο ετήσιος αριθμός περιπτώσεων διπλασιάστηκε, ανερχόμενος από τις 8.724 στις 16.663.

Ο μεγάλος όγκος των κρουσμάτων αυτών εντοπίστηκε σε ομοφυλόφιλους άνδρες, ως απόρροια αναζωπύρωσης της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου. Στις ΗΠΑ η αναλογία των ομοφυλόφιλων ανδρών στο σύνολο των περιπτώσεων ανέρχεται στο 65% και με συνεχώς αυξητική τάση.^{2,6} Το 2014 η ετήσια επίπτωση σε ομοφυλόφιλους άνδρες ήταν 11,7 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ το 2018 είχε ανέλθει σε 18,7 ανά 100.000.⁷

Ανάλογη είναι η πορεία της σύφιλης στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όχι όμως και σε αυτές της ανατολικής Ευρώπης.

Στις χώρες της Α. Ευρώπης, και ιδιαίτερος αυτές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σημειώθηκε δραματική αύξηση της συχνότητας της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ την δεκαετία των '90. Ενώ στα 1980-1991 η ετήσια επίπτωση της σύφιλης ήταν κάτω των 2 περιπτώσεων ανά 100.000 πληθυσμού, ανήλθε στα 86 ανά 100.000 το 1994 και 172,1 το 1995.⁸ Η έκρηξη αυτή αποδίδεται στην πτώση του πολιτικού καθεστώτος την περίοδο αυτή, που οδήγησε σε μεγάλη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, διόγκωση της φτώχειας και της ανεργίας, αύξηση της πορνείας και της χρήσης ναρκωτικών, αύξηση της ατομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας, υποβάθμιση υπηρεσιών υγείας και εξάπλωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου.^{8,9} Την επόμενη δεκαετία οι συχνότητες της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ σημείωσαν κάμψη, χωρίς να πλησιάσουν όμως τα προ της κρίσης επίπεδα και παραμένοντας σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά της Δ. Ευρώπης.

Στην Δυτική Ευρώπη, οι τάσεις είναι σταθερά ανοδικές από το 2000, και ιδιαίτερος μετά το 2010. Η μεγαλύτερη συχνότητα (>60%) εντοπίζεται σε ομοφυλόφιλους άνδρες, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη HIV(+). Κατά την τελευταία επταετία μάλιστα, τα κρούσματα αυξήθηκαν πάνω από 70%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε Ισλανδία (876%), Ιρλανδία (224%), Αγγλία (153%) και Γερμανία (144%).¹⁰ Συνολικά, στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, ο αριθμός των περιπτώσεων επί ομοφυλόφιλων ανδρών το 2016 ήταν αυξημένος κατά 164% σε σχέση με το 2010.¹¹

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, η σύφιλη αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Το 1910, έτος έναρξης της λειτουργίας του νοσοκομείου «Α. Συγγρός», εξετάστηκαν συνολικά 1.156 ασθενείς, από τους οποίους οι 560 (49%) είχαν σύφιλη. Στην πορεία οι νέες διαγνώσεις μειώθηκαν σημαντικά, και στα τέλη της δεκαετίας των '80 οριακά μόνον ανέρχονται σε διψήφιο αριθμό. Έτσι, ενώ το 1984 καταγράφηκαν 804 κρούσματα, το 1995

διαγνώστηκαν μόλις 19 και το επόμενο έτος (1996) 27 περιπτώσεις.¹² Στο διάστημα μεταξύ 1990-1996, στο νοσοκομείο «Α. Συγγρός» διαγνώστηκαν 288 συνολικά ασθενείς, με ελαφρά ανοδική τάση μεταξύ αλλοδαπών ασθενών.¹³ Από το 2000 και μετά αρχίζει και στην Ελλάδα άνοδος της ετήσιας επίπτωσης, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται σε Έλληνες ομοφυλόφιλους άνδρες σε αναλογία ακόμη και άνω του 60%.¹⁴ Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 αναφέρουν συνολικό αριθμό κρουσμάτων 245, 274, 363 και 300 αντιστοίχως.¹⁵ Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αν και η σύφιλη στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα, στην πραγματικότητα, κρούσματα δηλώνονται μόνον από το Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, τις Μονάδες Λοιμώξεων που παρακολουθούν HIV- ασθενείς και σπανιότατα από άλλες πηγές.¹⁵ Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η πλειοψηφία των πασχόντων είναι ομοφυλόφιλοι άνδρες (ΕΟΔΥ: 163 εκ των 300 του 2013), πολλοί από τους οποίους είναι HIV-θετικοί.¹⁶

Γενικώς, στις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, υπάρχει σαφής ανοδική πορεία της επίπτωσης της σύφιλης από την αρχή του 21ού αιώνα και έως ακόμη και σήμερα. Παρά τις επί μέρους διαφορές στην επιδημιολογική πορεία και εικόνα μεταξύ διαφορετικών περιοχών ή κρατών, συνολικά οι μεγαλύτερες αναλογίες κρουσμάτων εντοπίζονται σε ομοφυλόφιλους άνδρες και κατά δεύτερο λόγο, σε χρήστες ναρκωτικών που εκδίδονται για να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους.

Η εικόνα αυτή έρχεται πλέον σε ευθεία αντίθεση με αυτήν των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα, όπου η σύφιλη έτεινε να θεωρηθεί ως νόσημα «υπό εξαφάνιση». Ανάλογη όμως ήταν η εικόνα και η πορεία και άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, όπως των γονοκοκκικών και χλαμυδιακών λοιμώξεων, αλλά και νοσημάτων εξαιρετικά σπανίων κάποτε, όπως του αφροδίσιου λεμφοκοκκίωματος. Περαιτέρω, καταγράφηκαν συρροές περιπτώσεων σεξουαλικής μετάδοσης της ηπατίτιδας Α και επίσης λοιμώξεις από νεότερα παθογόνα, όπως στελέχη *Cabyllobacter* και *Shigella*, με συνήθη εκδήλωση την συμπτωματολογία εντεροκολίτιδας σε ομοφυλόφιλους άνδρες.¹⁷ Η αύξηση των περιπτώσεων ΣΜΝ και η διεύρυνση του φάσματος των υπευθύνων παθογόνων, αντανάκλα την αναζωπύρωση και εξάπλωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου.

Όμως, η αύξηση στην επίπτωση της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της άρνησης ή της αδυναμίας υιοθέτησης ασφαλέστερης σεξουαλικής πρακτικής. Τα ΣΜΝ αποτελούν κατ'εξοχήν νοσήματα συμπεριφοράς, και η διαμόρφωση της

συμπεριφοράς αυτής καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες: δημογραφικούς (φύλο, φυλή, ηλικία), ήθη-έθιμα, παιδεία, θρησκεία, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, περιστάσεις και συγκυρίες. Ιστορικά, οι μεγάλες κοινωνικές αναστατώσεις (πόλεμοι, μεταναστεύσεις, οικονομικές κρίσεις) συνοδεύονται από αύξηση της νοσηρότητας και από ΣΜΝ.^{18,19}

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από βαθεία, μακροχρόνια οικονομική ύφεση, μεγάλη αύξηση της ανεργίας και της ημι-απασχόλησης, μετακινήσεις πληθυσμών-μετανάστευση, τοπικούς πολέμους και σημαντική αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν, συνιστώντας ευνοϊκό υπόστρωμα για την αύξηση της διασποράς των ΣΜΝ.

- Η υποβάθμιση των οικονομικών δεδομένων για εκατομμύρια ανθρώπους, η αύξηση της ανεργίας και η ανασφάλεια για το μέλλον συμβάλλουν στην υποτίμηση της ατομικής φροντίδας υγείας. Η οικονομική δυσπραγία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης μόνιμων σχέσεων και οικογενειών, ενώ ωθεί σε αναζήτηση πρόχειρων, εφήμερων, αλλά συχνά και επικίνδυνων σχέσεων. Περαιτέρω, ιδιαιτέρως σε χώρες με σοβαρότερα προβλήματα, όπως οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αποτελεί παράγοντα διόγκωσης του αριθμού των εκδιδομένων ατόμων.^{20,21}

Πέραν αυτών, οι αλλαγές στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ, ήταν ακόμη περισσότερο σύνθετες.

- Οι πολυάριθμοι οικονομικοί μετανάστες συνιστούν ευπαθείς για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα πληθυσμούς. Η συγκέντρωση ταλαιπωρημένων και οικονομικά αδύνατων μειονοτήτων (φυλετικών, οικονομικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών), απομακρυσμένων από παραδοσιακές εστίες και αξίες, απομονωμένων από τον κοινωνικό περίγυρο, ήθη, έθιμα και πρότυπα, με πρόβλημα γλώσσας και χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διευκολύνει τη συγκρότηση σεξουαλικών δικτύων και τη διασπορά των ΣΜΝ σε αυτά.^{22,23}
- Σημαντικός παράγοντας αύξησης των αφροδισίων νοσημάτων είναι το "trafficking". Με τον όρο "trafficking" αναφέρεται το σύγχρονο, τυπικά παράνομο δουλεμπόριο. Το δουλεμπόριο γυναικών και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αναγκαστική «εργασία» στη βιομηχανία του σεξ, αποτελεί το πιο θλιβερό υποσύνολο του συνολικού εμπορίου ανθρώπων και εργασίας. Το 2008 ο ΟΗΕ υπολόγισε ότι 2.500.000 άτομα κάθε χρόνο πωλούνται και αγοράζονται ως σύγχρονοι σκλάβοι. Το "trafficking" έχει συσχετισθεί στενά με ταχεία διασπορά ΣΜΝ και HIV, αν και

εκτεταμένες μελέτες δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν εξ αιτίας της φύσης αυτής της δραστηριότητας και της κατάστασης των θυμάτων της.^{24,25}

- Η συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα διευκολύνει επίσης τη συγκρότηση και διόγκωση των σεξουαλικών δικτύων, μέσω των οποίων συντηρούνται, ανανεώνονται και διασπείρονται πολλά ΣΜΝ.²⁶
- Οι αλλαγές στη βιομηχανία του αγοραίου σεξ και στο εμπόριο των ναρκωτικών συμβάλλουν περαιτέρω στην αύξηση της διασποράς τους. Παρατηρείται σημαντική αύξηση των παρανόμων εκδιδομένων ατόμων, μη ελεγχόμενων υγειονομικά, που συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα –ή την ευκαιρία– να φροντίσουν για τη δική τους υγεία. Πολλά από τα εκδιδόμενα άτομα είναι χρήστες ουσιών, που καταφεύγουν σε προσφορά φθηνών σεξουαλικών υπηρεσιών για να εξασφαλίσουν τη δόση του ναρκωτικού.²⁷
- Οι τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) διευκολύνουν την αναζήτηση ερωτικών συντρόφων. Η φυσική παρουσία για την ανεύρεση συντρόφων δεν είναι πλέον αναγκαία, αφού η αναζήτηση αυτή διεξάγεται εύκολα ηλεκτρονικά, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη, υπάρχει πληθώρα εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, για την ευχερή και άμεση ανεύρεση ερωτικών συντρόφων.²⁸
- Η πολιτισμική ομογενοποίηση της σύγχρονης εποχής της παγκοσμιοποίησης, προάγει, ή τουλάχιστον αποδέχεται, πρότυπα συμπεριφοράς ασύμβατα με την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά. Παρατηρείται ευρεία αποδοχή και συμμετοχή σε «μόδες», που περιλαμβάνουν πολλαπλές ανταλλαγές συντρόφων (“swinging”), ενεργό συμμετοχή σε “bachelor party”, τυφλά ραντεβού για απροφύλακτο πρωκτικό σεξ (“barebacking”), ομαδικές συννευρέσεις με αγνώστους με ταυτόχρονη κατανάλωση διεγερτικών και άλλων ουσιών (“chem sex”) κλπ. Συχνά, οι συμπεριφορές αυτές θεωρούνται από τους συμμετέχοντες «φυσιολογικές» και οι σχετικές αντιλήψεις «σύγχρονες», ενώ η χρήση προφυλακτικού αποτελεί υποθετικό παράδοξο.²⁸⁻³²
- Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η ουσιαστική απελευθέρωση του φόβου από τις βιολογικές συνέπειες της HIV λοίμωξης, λόγω της εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, αλλά και της ευκολίας της σύγχρονης αντιρετροϊκής θεραπείας. Εδώ και αρκετά χρόνια, η θερα-

πεία αυτή περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμάκων ενσωματωμένων σε ένα μόνον δισκίο, χορηγούμενο μία φορά την ημέρα, με παρενέργειες σπάνιες, ήπιες και συνήθως αναστρέψιμες. Η μείωση του HIV-RNA φορτίου σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα στο αίμα, οδηγεί σε μέγιστη μείωση της μεταδοτικότητας. Κατά πολλούς μάλιστα, το “undetectable” (μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο) ισοδυναμεί με “untransmittable” (μη μεταδοσιμη HIV λοίμωξη). Η εξίσωση αυτή (U=U) μειώνει ακόμη περισσότερο τον φόβο και απο-ενοχοποιεί τις απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές, τόσο σε HIV θετικά, όσο και σε HIV αρνητικά άτομα.³³⁻³⁵

- Η προσπάθεια πρόληψης της HIV λοίμωξης στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας πριν από έκθεση στον HIV, σε άτομα με αυξημένες πιθανότητες επανειλημμένης έκθεσης σε αυτόν, και συχνότερα σε άτομα με πολλαπλές, απροφύλακτες επαφές. Αυτή η Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), θεωρείται σημαντικό εργαλείο πρόληψης της διασποράς του HIV και χορηγείται σήμερα σε περισσότερες από 46 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εν τούτοις, έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση της συχνότητας των της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ στους χρήστες της PrEP. Στις περισσότερες μελέτες, ο σχετικός κίνδυνος (RR) για ΣΜΝ είναι σχεδόν διπλάσιος.^{36,37} Σε μεγάλη μετα-ανάλυση των Kojima και συν., προέκυψε ότι σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων ανδρών που ελάμβαναν PrEP σε σύγκριση με μη λαμβάνοντες, ήταν 25,3 φορές πιθανότερο να εμφανισθεί γονοκοκκική λοίμωξη, 11,2 φορές χλαμυδιακή λοίμωξη και 44,6 φορές σύφιλη.³⁸

Συμπερασματικά, στην σύγχρονη εποχή συντρέχει πλήθος προϋποθέσεων και παραγόντων που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην άνοδο της επίπτωσης της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ. Οι παράγοντες αυτοί είναι αμφίβολο κατά πόσο είναι δυνατόν να μεταβληθούν στο ορατό μέλλον. Κατά συνέπεια, η Δημόσια Υγεία δεν θα πρέπει να αισιοδοξεί, αλλά να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την πληρέστερη αντιμετώπιση των συσσωρευόμενων κρουσμάτων. Η πρόληψη των ΣΜΝ στηρίζεται σήμερα συνεχώς και περισσότερο σε φάρμακα, αφού οι προσπάθειες μεταβολής της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς έχουν αποτύχει. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ουσιαστική στροφή στην Αγωγή Υγείας με έναρξη σε όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες, θα μπορούσε να αποτελέσει σε μακροχρόνια προοπτική ορθότερη και μονιμότερη λύση.

Summary

Syphilis in 21st century: “The return”

Vassilios Paparizos, Varvara Vasalou, Eleni Paparizou
AIDS Unit, “A. Syngros” Hospital of Venereal and Skin Diseases

Over the last 20 years, continuous upward trend of syphilis and other Sexually Transmitted Infections (STIs) incidence has been documented. This increase in industrialized countries is observed in significant proportion in homosexual men with high risk sexual behaviour and it reflects intensification and spreading of such behaviour. The causes of this phenomenon include major economical, societal and technological changes, as well as developments in treatment and preventive medication of HIV infection, which significantly alleviated fear of infection. Accordingly, Public Health must be vigilant to reverse this epidemiologic trend by adjusting prevention strategies.

Key words

Syphilis, Sexually Transmitted Diseases, HIV, Epidemiology

Βιβλιογραφία

1. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))
2. Zetola NM, Engelman J, Jensen TP, Klausner JD. Syphilis in the United States: an update for clinicians with an emphasis on HIV coinfection. *Mayo Clin Proc* 2007;82:1091-102
3. Kojima N, Klausner JD. An Update on the Global Epidemiology of Syphilis. *Curr Epidemiol Rep.* 2018; 5:24-38
4. Centers for Disease Control and Prevention. National Plan to Eliminate Syphilis from the United States. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 1999
5. Pranatharthi H C. Syphilis. <https://emedicine.medscape.com/article/229461-overview#a5>
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Trends in primary and secondary syphilis and HIV infections in men who have sex with men--San Francisco and Los Angeles, California, 1998-2002. *MMWR* 2004;53:575-8
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance 2018. <https://www.cdc.gov/std/stats18/default.htm>
8. Gromyko A. Sexually transmitted diseases (STDs) epidemic in eastern Europe: a call for help. *Entre Nous Cph Den.* 1996;(33):7-8.
9. Herbert LJ, Middleton SI. An estimate of syphilis incidence in Eastern Europe. *J Glob Health.* 2012; 2:010402.
10. European Centre for Disease Prevention and Control. Syphilis. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2018. Stockholm: ECDC; 2020.
11. Spiteri G, Unemo M, Mårdh O, Amato-Gauci AJ. The resurgence of syphilis in high-income countries in the 2000s: a focus on Europe. *Epidemiol Infect.* 2019;147: e143.

12. Νοσοκομείο «Α.Συγγρός» - Ιστορική αναδρομή. <https://syggros-hospital.gr/ιστορική-αναδρομή/>
13. Kyriakis KP, Hadjivassiliou M, Paparizos VA, Flemetakis A, Stavrianeas N, Katsambas A. Incidence determinants of gonorrhoea, chlamydial genital infection, syphilis and chancroid in attendees at a sexually transmitted disease clinic in Athens, Greece. *Int J Dermatol*. 2003;42:876-81.
14. Kanelleas A, Stefanaki C, Stefanaki I, Bezrondii G, Paparizos V, Arapaki A, et al. Primary syphilis in HIV-negative patients is on the rise in Greece: epidemiological data for the period 2005-2012 from a tertiary referral centre in Athens, Greece. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2015;29:981-4.
15. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης: Επιδημιολογικά δεδομένα 2013. <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/epidimiologika-dedomena-syfilii-1.pdf>
16. Tsachouridou O, Skoura L, Christaki E, Kollaras P, Sidiropoulou E, Zebekakis P, et al. Syphilis on the rise: A prolonged syphilis outbreak among HIV-infected patients in Northern Greece. *Germs*. 2016 Sep 1;6(3):83-90. doi: 10.11599/germs.2016.1093. eCollection 2016 Sep
17. Williamson DA, Chen MY. Emerging and Reemerging Sexually Transmitted Infections. *N Engl J Med*. 2020;383:794-795.
18. Aral SO. Sexually transmitted diseases: magnitude, determinants and consequences. *International Journal of STD & AIDS* 2001; 12: 211- 215
19. Fenton KA, Breban R, Vardavas R, Okano JT, Martin T, Aral S, et al. Infectious syphilis in high-income settings in the 21st Century. *Lancet Infect Dis* 2008;8: 244–53
20. Aral SO. Determinants of STD epidemics: implications for phase appropriate intervention strategies. *Sex Transm Infect* 2002;78(Suppl 1):i3–i13
21. Aral SO, St Lawrence JS, Tikhonova L, Safarova E, Parker KA, Shakarishvili A, et al. The Social Organization of Commercial Sex Work in Moscow, Russia. *Sex Transm Dis*. 2003;30:39-45.
22. Aral SO, Lipshutz J, Blanchard J. Drivers of STD/HIV epidemiology and the timing and targets of STD/HIV prevention. *Sex Transm Infect* 2007;83(Suppl 1):i1–i4.
23. Crawshaw AF, Pareek M, Were J, Schillinger S, Gorbacheva O, Wickramage KP, et al. Infectious disease testing of UK-bound refugees: a population-based, cross-sectional study. *BMC Med*. 2018;16:143.
24. United Nations, Office on drugs and crime. Human trafficking: an overview. <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/HumanTrafficking-AnOverview.pdf>
25. World Health Organization (WHO). Understanding and addressing violence against women. Human trafficking. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/
26. Doherty IA, Padian NS, Marlow C, Aral SO. Determinants and consequences of sexual networks as they affect the spread of sexually transmitted infections. *J Infect Dis*. 2005 Feb 1;191 Suppl 1:S42-54.
27. Ward H, Aral SO. Globalisation, the sex industry, and health. *Sex Transm Infect*. 2006;82:345-7.
28. Hess KL, Crepaz N, Rose C, Purcell D, Paz-Bailey G. Trends in Sexual Behavior among Men who have Sex with Men (MSM) in High-Income Countries, 1990–2013: A Systematic Review. *AIDS Behav*. 2017;21: 2811-2834.
29. Whitfield THF, Rendina HJ, Grov C, Parsons JT. Sexually Explicit Media and Condomless Anal Sex Among Gay and Bisexual Men. *AIDS Behav*. 2018;22: 681-689.
30. Drückler S, van Rooijen MS, de Vries HJC. Chemsex Among Men Who Have Sex With Men: a Sexualized Drug Use Survey Among Clients of the Sexually Transmitted Infection Outpatient Clinic and Users of a Gay Dating App in Amsterdam, the Netherlands. *Sex Transm Dis*. 2018;45:325-331.
31. Maxwell S, Shahmanesh M, Gafos M. Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature. *Int J Drug Policy*. 2019;63:74-89.
32. Mercer CH. Swinging: if you do not ask you may not find, but you need to. *Sex Transm Infect September 2017 Vol 93 No 6*
33. Soriano V, Romero JD. Rebound in Sexually Transmitted Infections Following the Success of Antiretrovirals for HIV/AIDS. *AIDS Rev*. 2018;20:187-204.
34. Eisinger RW, Dieffenbach CW, Fauci AS. HIV Viral Load and Transmissibility of HIV Infection: Undetectable Equals Untransmittable. *JAMA*. 2019;321: 451-452.
35. Marrazzo JM, Dombrowski JC, Mayer KH. Sexually transmitted infections in the era of antiretroviral-based HIV prevention: Priorities for discovery research, implementation science, and community involvement. *PLoS Med*. 2018;15:e1002485.
36. Hoornenborg E, Coyer L, Achterbergh RCA, Matser A, Schim van der Loeff MF, Boyd A, et al. Sexual behaviour and incidence of HIV and sexually transmitted infections among men who have sex with men using daily and event-driven pre-exposure prophylaxis in AMPREP: 2 year results from a demonstration study. *Lancet HIV*. 2019;6:e447-e455.
37. Traeger MW, Cornelisse VJ, Asselin J, Price B, Roth NJ, Willcox J, et al. Association of HIV Preexposure Prophylaxis With Incidence of Sexually Transmitted Infections Among Individuals at High Risk of HIV Infection. *JAMA*. 2019;321:1380-1390.
38. Kojima N, Davey DJ, Klausner JD. Pre-exposure prophylaxis for HIV infection and new sexually transmitted infections among men who have sex with men. *AIDS*. 2016;30:2251-2